

АНИҚ ВА ТАБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ
THE EFFECTIVE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING EXACT AND NATURAL SCIENCES

Кадиров Фахриддин

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 1-сонли Тошкент академик лицейи бош ўқитувчиси, техника фанлари номзоди, доцент.

Рустамов Рахмат Мансурович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 1-сонли Тошкент академик лицейи кафедра бошлиғи, техника фанлари номзоди.

Суярова Сайёра Турсуновна

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 1-сонли Тошкент академик лицейи бош ўқитувчиси

Аннотация. Мақолада аниқ ва табиий фанларни ўқитиш жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг аҳамияти ҳақида фикрлар билдирилган.

Abstract. The article expresses opinions about the importance of using information and communication technologies in the process of teaching concrete and natural sciences.

Калит сўзлар: компьютер техникалари, ахборот-коммуникация технологияси, мультимедия, электрон дарслик.

Key words: computer technology, information and communication technology, multimedia, electronic textbook.

Бугунги кунда шиддат билан ривожланиб бораётган жамият тараққитининг барча жабҳаларида ахборот – коммуникация технологияларининг ўрни беқиёсдир.

Бу, ўз навбатида, узлуксиз таълим тизими ўқув жараёнларида ахборот – коммуникация технологияларидан мақсадли ва самарали фойдаланиш заруриятини кучайтирмоқда.

Шунга мувофиқ ахборот-коммуникация технологияларининг жадал сураётларда ривожланиши ўқувчи ёшларнинг ушбу соҳага қизиқишлари билан бир қаторда таълим олиш жараёнида унинг имкониятларидан кенг фойдаланиш, шунингдек, педагоглардан таълим-тарбия жараёнларини замонавий ёндашувлар асосида ташкил этишга алоҳида эътибор қаратмоқда.

Ўқув жараёнида ахборот-коммуникация технологияларининг кенг қўлланилиши уларнинг таълим жараёнига жадал жорий этилишини белгилаб беради.

Бугунги кун ёшлари нафақат давр талабларига монанд, балки виртуал оламдаги тараққиётга мувофиқ қадам ташламоқдалар. Бу эса ўқитувчилардан ёш авлодга таълим беришда замонавий ёндашувлар, юксак педагогик маҳорат билан бир қаторда ахборот технологияларидан мақсадли ва самарали фойдаланиш бўйича малака ва кўникмаларини амалиётга тадбиқ этиш имкониятларини янада оширишни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012-йил 10-декабрдаги ПҚ-1875-сонли «Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги Қарорида «Замонавий педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда ўқитишнинг илғор услубларини жорий этиш йўли билан, ўсиб келаётган ёш авлодни чет тилларга ўқитиш, шу тилларда эркин сўзлаша оладиган мутахассисларни тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ҳамда бунинг негизида, уларнинг жаҳон цивилизацияси ютуқлари ҳамда дунё ахборот ресурсларидан кенг қўламда фойдаланишлари, халқаро ҳамкорлик ва мулоқотни ривожлантиришлари учун шарт-шароит ва имкониятлар яратиш» ишлари ва бунинг учун қатор муҳим вазифаларни амалга ошириш зарурлиги белгилаб берилган ва ушбу йўналишдаги вазифалар ижроси изчил давом эттирилиб келинмоқда.

Ҳозирда ўқув жараёнида жорий этилиб келинаётган замонавий техника ва технологиялари ҳамда ўқитишнинг замонавий воситалари кўмагида таълим сифати ва самарадорлигини таъминлаган ҳолда хорижий тилларни ўрганиш, шунингдек, аниқ ва табиий фанларни ўрганишда ҳам ахборот-коммуникация технологиялари муҳим ўрин тутади.

Таълим сифати ва самарадорлигини ошириш, ўқувчиларни қизиқтирадиган турли метод ва усуллар асосида дарсларни ташкил этишда замонавий педагогик технологиялар билан узвий боғлиқ ҳолда ахборот-коммуникация технологиялари воситалари ўқув жараёнида сифатини таъминлашда муҳим ўрин эгаллаб, уларни қўллаш имкониятлари кўлами кенгайиб, техник воситалар ўқув жараёнининг ажралмас қисмига айланиб бормоқда.

Ёшларга аниқ ва табиий фанларни ахборот техноногиялари воситалари орқали ўргатиш учун биринчи навбатда ўқитувчининг ўзи ҳам компьютер технологияларидан профессионал даражада фойдалана оладиган бўлиши зарур. Бу даражадаги фойдаланишга нафақат компьютернинг мавжуд имкониятларидан тўлиқ фойдалана олиш, балки у асосида янги ўқув дастурларини ташкил эта олиш ҳам киради. Бундай даражадаги педагог бўлиш

учун ҳар бир аниқ ва табиий фанлар ўқитувчилари замонавий компьютер технологиялари соҳаси бўйича ўз устида кўпроқ ишлаши талаб этилади.

Аниқ ва табиий фанларни компьютер ёрдамида ўргатишнинг анъанавий ўргатиш усулларига нисбатан бир неча устунлик жиҳатлари мавжуд.

Хусусан, компьютер асосида аниқ ва табиий фанларни ўрганаётган ўқувчида мавзулар бўйича ўз кўникмаларини синовдан ўтказиш имкони бўлади. Ҳозирги кунда алоҳида дастурлар ёрдамида буни амалга ошириш мумкин. Фақат бу усулдаги таълимга ўқувчини тўғри йўналтириш муҳим ўрин тутади.

Аниқ ва табиий фанларни ахборот-коммуникация технологияларидан мақсадли фойдаланган ҳолда ўқитишда ўқувчиларнинг билим ва кўникмаларини шакллантириб бориш имкониятлари кенгайди. Хусусан, ўрганилаётган ўқув материални ўқитишда мавзуга оид қоидалар, тарифлар ва тушунчаларни ўқувчилар яхши эслаб қолиши; компьютернинг график имкониятлари тўғрисидаги билим ва кўникмаларини шакллантириб бориш; ўрганилаётган мавзуларни овозли, матнли, тасвири ва видео кўринишда тушиниб олиш; хорижий тилларни, аниқ ва табиий фанларни ўқитишни энг самарали усуллари ёрдамида ўқувчилар билимларни пухта эгаллаш қобилиятларини ошириб бориш имкониятлари яратиш; дарс жараёнларини сифати, мазмуни ва самарадорлигини таъминлашнинг асосий омиллари бўлиб хизмат қилади.

Аниқ ва табиий фанларни ўқитишда компьютер техникалардан фойдаланиш ўқув жараёнининг интенсивлигини сезиларли даражада оширади. Ўқув компьютер дастурлари ёрдамида интерфаол ўқитишнинг методик, педагогик, дидактик, психологик тамойилларнинг бутун мажмуасини амалга оширишда бир бутун яхлит восита ва услуб сифатида намоён этилади.

Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш жараёнида Word, Excel, PowerPoint, Photoshop каби дастурлардан самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Масалан, PowerPoint дастурида мавзуларни овозли, расмли ёки видео кўринишларида бериш орқали ўқувчиларнинг ўқув материалларини ўзлаштириш даражаларини оширишга имкон яратилади.

Дарс жараёнларида *PowerPoint* дастурининг яна бир афзаллиги шундан иборатки, такдимотларни (презентация) намоёйиши вақтида лазерли укаскдан фойдаланишдир. Бунинг учун намоёйишни бошлагандан кейин *Ctrl* тугмасини босган ҳолда сичқончанинг чап тугмасини босиш кифоя. Дарс жараёнларини кузатишда олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, педагоглар томонидан аксарият ҳолларда ушбу имкониятдан самарали фойдаланиш йўлга қўйилмаган.

Аниқ фанларни ўқитишда математика, геометрия каби фанлардан мавзулар мазмунини тушинтириш жараёнида математик дастур - *GeoGebra*дан фойдаланиш, ўқувчилар қизиқишлари жараёнларини фаоллаштириш, мавзунини ўзлаштириш даражаларини ошириш ҳамда тушуниш ва эслаб қолиш имкониятларини ривжлантиради. Дастурда математик тенгламалар ечимини топиш, тенглама ва тригонометрик функцияларнинг графигини чизиш, призма, пирамида, конус, цилиндр каби геометрик шаклларни яратиш ҳамда уларни намойиш қилш имкояти мавжуд.

Физика, кимё каби фанларини ўқитишда ўқувчиларга ўқув материалларини мазмунли етказишда Photoshop, Macromediya Flash каби дастурлардан фойдаланган ҳолда анимацияли (мультимедиа) дарсларни ташкил этиш ҳам дарс жараёни самарадорлигини ошириш имкониятини кенгайтиради.

Шунингдек, аниқ ва табиий фанларни ўқитиш жараёнида ўқувчиларни ахборот технологиялари асосида яратилган электрон ўқув адабиётларидан фойдаланиш кўникмаларини ривжлантириш ҳам муҳим ўрин тутди.

Электрон шаклидаги ўқув материаллари компьютер ва ахборот-коммуникация технологияларига асосланган ўқув услубини қўллашга, мустақил таълим олишга ҳамда фанга оид ўқув материаллари, илмий маълумотларнинг ҳар томонлама самарали ўзлаштирилишига мўлжалланган электрон ўқув адабиёти ҳисобланади.

Электрон адабиётлардан фойдаланилганда маълумотларни янгилаш, тарқатиш, матн ёки қўшимча ўқув материалларини тез излаб топиш ҳамда уларни ўзлаштиришда ўқувчи вақтни тежаш имкониятлари яратилади.

Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш жараёнида замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш ўқув жараёнида берилган материалларни чуқур ва мукамал ўзлаштириш, дарс жараёнида билим олиш вақтининг қисқариши натижасида вақтни тежаш, олинган билимлар ўқувчи хотирасида узоқ сақланиб қолиниши ва уни амалиётда қўллаш олиши, машғулотларда бажариладиган топшириқлар сонининг ошиши каби афзалликларни яратади.

Хулоса ўрнида шунини айтиш жоизки, аниқ ва табиий фанларни ўқитишда ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш ва бу фанларни ўқитишда ўқитувчиларнинг ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги билимларини мунтазам ошириб бориш давр талабидир.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Yuldasheva G.I. Axborot texnologiyalari – ta’lim sifati kafolatidir. Экономика и социум. №4(83). 2021. 462-465.
2. Юлдашев У.А. ва б. Ўқув жараёнининг сифатини оширишда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш. Academic research in educational sciences. Volume 2. ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1385.
3. Юлдашев У.А. Ўқув жараёнининг сифатини оширишда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш. Scientific Jurnal Impact Factor. 2021.5.723. 1262-1268.